

Semillas que Organizan

Evaluación de la sostenibilidad
de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas
en el departamento de Matagalpa, Nicaragua

Harold Calvo Reyes

Créditos:

Texto Original:

Semillas que Organizan: Evaluación de la sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas en Matagalpa, Nicaragua. Harold Raúl Calvo Reyes

Edición y Cuido:

Harold Raúl Calvo Reyes

Revisión de esta edición:

Martin Jovanov y Jacqueline Dober SWISSAID

Diseño y diagramación:

Kellman Martínez Meneses / Valeska Calvo Estrada

Edición: 2025

La publicación de esta versión popular de la tesis fue gracias al apoyo de la Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo SWISSAID.

Esta publicación presenta una síntesis de la tesis de investigación doctoral ***Sostenibilidad y Modelo de Gestión de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas en el Departamento de Matagalpa, 2022–2023***, elaborada por **Harold Raúl Calvo Reyes**, defendida y aprobada en noviembre del 2025 en el marco del programa de Doctorado en Gestión y Desarrollo Territorial (I Edición) de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (**UNFLEP**), Estelí, Nicaragua, bajo la tutoría del PhD. Jairo Emilio Rojas Meza.

Contenido

Carta a las comunidades lectoras	1
¿Por qué estudiar los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas?.....	3
¿Cómo se realizó esta investigación?.....	5
Revelaciones del Estudio	9
¿Quiénes cuidan las semillas criollas? Nuestra gente, nuestras historias.....	10
Las edades de quiénes sostienen los bancos comunitarios.....	12
Los saberes de quienes hacen posible los BCSC.....	14
“Tierra propia, tierra alquilada: así accedemos al suelo donde sembramos”.....	15
¿Cuánta comida producen las familias campesinas para alimentar a sus hogares?.....	17
¿Qué tan bien están funcionando los bancos comunitarios de semillas criollas?	
Una mirada desde adentro	19
Qué tantas variedades de semillas distintas conservan los Bancos Comunitarios.....	20
¿Cómo se cuidan las semillas? Métodos de curado en los bancos comunitarios	23
¿Qué tanto saben las familias campesinas sobre producir semillas de forma agroecológica?.....	24
¿Cómo se sostiene económicamente un banco comunitario de semillas?.....	25
¿Qué tan fuerte está la organización en los BCSC? La rueda de la funcionalidad de los BCSC	27
¿Cómo está la sostenibilidad de nuestros BCSC?	29
¿Qué caminos podemos seguir? Propuestas desde la tierra.....	36
Ruta orientada para la autogestión de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas del Departamento de Matagalpa.....	38
Recomendaciones para fortalecer los BCSC	41
Para las familias campesinas socias de los BCSC.....	41
Para las y los directivos de los BCSC.....	42
Para actores comunitarios, territoriales y redes de apoyo	42

Carta a las comunidades lectoras

Estimadas compañeras y compañeros de las comunidades campesinas de Nicaragua, en especial de las comunidades del Departamento de Matagalpa; así como a las organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas que nos han acompañado en este camino compartido en defensa de las semillas criollas:

Nos da alegría y orgullo presentarles esta publicación titulada: “Semillas que Organizan: Evaluación de la sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas en Matagalpa, Nicaragua”.

Esta investigación que hoy compartimos con ustedes no nació en un escritorio. Nació del diálogo y de las pláticas compartidas, de los relatos que ustedes confiaron con generosidad y de los encuentros sencillos en los patios, los fogones, las parcelas, las escuelas, los talleres y los intercambios de experiencias. Cada conversación y cada vivencia contada con pasión durante más de 13 años fue semilla viva para dar forma a este trabajo.

El documento que tienen en sus manos reúne los principales hallazgos, aprendizajes y propuestas sobre la sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC). Busca servir como una herramienta sencilla y cercana para que ustedes puedan fortalecer sus bancos comunitarios, animarse a superar los retos que aún persisten y celebrar los logros que juntos han alcanzado.

Este esfuerzo no parte de cero ni es resultado de una sola persona. Fue posible gracias a la organización campesina, al trabajo constante de los 63 BCSC visitados en siete municipios de Matagalpa (Ciudad Darío, San Ramón, Matagalpa-Jucuapa, Esquipulas,

San Dionisio, El Tuma - La Dalia y Terrabona), a las entrevistas realizadas a 63 directivos y 395 familias socias, y al apoyo incondicional de promotores, técnicas y técnicos de organizaciones amigas.

Reconocemos y agradecemos de manera especial el compromiso y la visión de las organizaciones: Organización para el Desarrollo Económico y Social para el Área Urbana y Rural (ODESAR), Fundación Denis Ernesto Gonzales López (FUDEGL) y a Campesino a Campesino de Nicaragua, así como de la Red Semillas de Identidad y SWISSAID Nicaragua, cuyo acompañamiento ha permitido que la semilla criolla se afiance como patrimonio comunitario y base de la seguridad alimentaria.

Con profundo respeto, gratitud y esperanza, entregamos esta publicación a cada familia, promotor, guardiana de semilla, joven y directivo de los BCSC. Gracias por abrir las puertas de sus casas, de sus corazones y de sus bancos comunitarios de semillas criollas.

Con respeto

Organizaciones acompañantes.

Harold Calvo Reyes - Investigador

1

¿Por qué estudiar los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas?

En nuestros campos, desde tiempos antiguos, las semillas han pasado de mano en mano y de generación en generación. No son solo granos para sembrar: son memoria, cultura e identidad; son alimento y también libertad. Cada semilla criolla guarda la historia de quienes la cuidaron y adaptaron a lo largo del tiempo, convirtiéndose en patrimonio vivo de las comunidades campesinas.

Sin embargo, en los últimos años muchas de estas semillas han estado en riesgo por la expansión de las semillas comerciales —híbridas y transgénicas— distribuidas por grandes empresas transnacionales. Estas semillas, con frecuencia de baja calidad y poco adaptadas a la diversidad de zonas agroclimáticas, se han convertido en fuente de contaminación genética. Al mismo tiempo erosionan la riqueza de las semillas criollas y generan dependencia en las familias campesinas, que poco a poco se ven despojadas de sus propias semillas.

Ante esta realidad, los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) han surgido como una esperanza de resistencia, adaptación y resiliencia. Los BCSC son espacios creados por las propias comunidades para guardar, cuidar, intercambiar, mejorar, adaptar y multiplicar sus propias semillas; disminuyendo así la dependencia de semillas comerciales fuentes de contaminación genética y no adaptadas a sus zonas y condiciones agroclimáticas.

Más que bodegas, los BCSC son centros vivos de organización, conocimiento, solidaridad y autonomía campesina. Cada semilla que una familia o un banco comunitario presta, regala o intercambia se multiplica y llega a otras familias. Lo mismo ocurre con la seguridad alimentaria y con la cultura que florece alrededor de las semillas criollas.

En Nicaragua, la Red Semillas de Identidad —apoyada por SWISSAID Nicaragua— reportó la existencia de más de 450 bancos comunitarios de semillas criollas, acompañados por diversas organizaciones sociales en más de 10 departamentos del país. En el departamento de Matagalpa, se identifican más de 150 BCSC activos.

Así mismo, se encontró que, a pesar de las dificultades o amenazas como el cambio climático, la expansión de la agricultura convencional, el monocultivo, el deterioro de los suelos y la deforestación, las comunidades han sabido cuidar lo más valioso: la semilla criolla. Y han demostrado, que cuando hay compromiso, trabajo colectivo y esperanza, se puede construir seguridad alimentaria desde abajo, desde la tierra, desde la vida misma.

En esta investigación se buscó comprender, desde la voz de sus propios protagonistas, la sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) en tres dimensiones: productivo-ambiental, socio-organizativa y económica. El estudio partió de una pregunta central:

¿Cuál es el nivel de sostenibilidad organizativa, social, productiva y ambiental de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) ubicados en siete municipios del departamento de Matagalpa, Nicaragua, durante el periodo 2022–2023, y cuáles son los principales factores que lo explican, según la percepción de sus socios y directivos a partir de indicadores técnicos cuantificables?

A partir de los hallazgos, se propuso una ruta para la autogestión y sostenibilidad de los BCSC, acompañada de recomendaciones generales dirigidas a socios, directivos, así como a las ONG e instituciones públicas que pueden contribuir a fortalecer estos procesos.

2

¿Cómo se realizó esta investigación?

Esta investigación se construyó paso a paso, caminando junto a las familias asociadas a los BCSC en las comunidades. No fue una investigación ajena, hecha desde lejos, sino desde adentro.

Por consiguiente, la muestra fue de 63 BCSC organizados y fundados desde el año 2016 por tres organizaciones: ODESAR, FUDEGL y PCAC/UNAG, en siete municipios del departamento de Matagalpa. Participaron 395 personas —mujeres y hombres de diversas edades—, quienes compartieron su percepción sobre la funcionalidad de los bancos comunitarios, respondieron encuestas y participaron en grupos focales. Juntos, evaluaron sus experiencias y compartieron sus sueños en torno a los BCSC.

Los 63 Bancos Comunitarios de Semillas Criollas, distribuidos en los siguientes municipios: cinco BCSC en el Municipio de Terrabona, siete BCSC en el Municipio de Matagalpa, 10 BCSC en Ciudad Darío, 17 BCSC en el Municipio de San Ramón, 11 BCSC en el Municipio de San Dionisio, seis BCSC en el Municipio de El Tuma - La Dalia y siete BCSC en el Municipio de Esquipulas. Del total de encuestados, 219 socios y socias (55.4%) pertenecían a los BCSC del PCAC-UNAG, 122 socios y socias (30.9%) pertenecían a ODESAR y 54 socios y socias (13.7%) pertenecían a la FUDEGL.

63 Bancos Comunitarios
de Semillas Criollas

395 Socios
y socias

7 Municipios
de Matagalpa

En consecuencia, la base principal del estudio fueron las voces de 395 socios y socias de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas y sus directivos. A ellos se les aplicó una encuesta amplia, con preguntas claras sobre temas como: la organización del banco, la calidad de las semillas, el acceso a tierra, la participación de mujeres y jóvenes, los préstamos, el almacenamiento, las prácticas agroecológicas, los aportes económicos, entre otros.

Además de las encuestas, se realizaron grupos focales y talleres con los directivos y técnicos funcionarios de las tres organizaciones acompañantes, donde la gente pudo hablar con libertad sobre su experiencia y sus opiniones.

Se aplicó la metodología de sostenibilidad que llamamos “la Flor de la Sostenibilidad” que es una flor con tres pétalos que representan la sostenibilidad social (socio organizativa), la sostenibilidad económica y la sostenibilidad productiva-ambiental. La suma de sus partes nos da la sostenibilidad global de los BCSC.

Pétalo color verde: ¿Cómo produce y cuida el ambiente?

Aquí se midió todo lo relacionado con la producción agroecológica y el manejo de la biodiversidad. Se preguntó a los directivos sobre aspectos como:

- ¿Cuántas especies y variedades de semillas conservan?*
- ¿Qué cantidad y calidad tienen esas semillas?*
- ¿Cómo las curan y almacenan?*
- ¿Producen colectivamente?*
- ¿Usan prácticas agroecológicas?*
- ¿Tienen protocolos y normas para conservar sus semillas?*

Este pétalo nos indica si los BCSC producen sus semillas cuidando el medio ambiente, con prácticas agroecológicas para la adaptación y la resiliencia climática y respetando la vida en todas sus formas.

Pétalo color naranja: ¿Cómo se organiza socialmente?

Aquí se exploró el tejido organizativo y humano que sostiene al banco. Se preguntó:

- ¿Tienen una estructura organizativa clara?*
- ¿Cómo funciona su junta directiva?*
- ¿Se incluye a jóvenes y mujeres?*
- ¿Hay un buen clima de trabajo y confianza?*
- ¿Se promueve el talento humano, la innovación y la colaboración con otros actores?*

Este pétalo naranja nos indica si los BCSC tienen liderazgo, aplican políticas de inclusión de género y juventud, promueven la participación y visión colectiva.

c) Pétalo Amarillo: ¿Cómo se sostiene económicamente?

El tercer pétalo midió la capacidad del banco para sostenerse con sus propios recursos, sin depender completamente de apoyo externo. Se evaluaron cosas como:

¿Venden semillas o granos?

¿Los socios o directivos hacen aportes económicos?

¿Cuentan con infraestructura adecuada?

Este pétalo nos indica si los BCSC tienen bases económicas firmes, capacidad de autogestión y visión financiera a futuro.

Así mismo, cada pétalo se midió con escala de uno-cinco, donde uno es un valor inferior y cinco un valor superior de las opiniones de los directivos. Al sumar el resultado de los tres pétalos se obtiene el valor de la sostenibilidad de los bancos comunitarios de semillas criollas. Es una herramienta clave para saber dónde están las raíces fuertes y en qué ramas hay que trabajar más.

En general toda esa información fue analizada con métodos sencillos pero rigurosos, para encontrar patrones, diferencias entre municipios, puntos fuertes y áreas de mejora.

Pero más allá de los números, esta investigación quiso escuchar. Escuchar lo que a veces no se dice en voz alta: el esfuerzo silencioso, las frustraciones, la esperanza sembrada en cada parcela de maíz y frijol cultivadas con esmero por las familias campesinas.

Así que para resguardar la privacidad colectiva de cada banco comunitario y no personalizar los resultados, esta versión popular no menciona individualmente a los BCSC. En su lugar, se presentan los hallazgos de forma agrupada, enfocándose en aprendizajes comunes, desafíos compartidos y propuestas que pueden inspirar a otras comunidades, municipios y departamento del país.

3

Revelaciones del Estudio

En esta sección se comparten los principales aprendizajes y descubrimientos sobre la sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC).

Estas revelaciones nacen de la voz de los propios protagonistas: socios, socias y directivos, quienes, desde su experiencia cotidiana, mostraron cómo funcionan los bancos de semillas y qué factores explican su desempeño en los siete municipios de Matagalpa.

4

¿Quiénes cuidan las semillas criollas? Nuestra gente, nuestras historias

Detrás de cada semilla criolla hay una historia. Una mano que la sembró, una familia que la cuidó, una comunidad que la compartió. Esta investigación permitió mirar de cerca quiénes están sosteniendo con su trabajo diario estos bancos comunitarios de semillas.

En los siete municipios donde se realizó el estudio con los 63 bancos comunitarios, se constató que la mayoría de personas socias son hombres. Del total de 395 personas que compartieron su experiencia, el 45% eran mujeres, muchas de ellas lideresas en sus comunidades. También, las mujeres no solo cuidan las semillas, sino que cuidan el hogar, siembran y cosechan, participan en reuniones, venden productos, guardan memorias de las prácticas antiguas y las comparten con las nuevas generaciones; haciendo que la agricultura campesina pase de generación en generación.

De la misma manera, el número de mujeres que participan en los BCSC varía por territorio. En el municipio de San Ramón, por ejemplo, el 37.2% son mujeres, lo cual es un dato importante porque indica que, a pesar que la mayoría son masculinos, las mujeres han logrado abrirse espacio en los bancos y asumir roles activos.

Mujeres que participan en los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas

En los municipios de Matagalpa y Ciudad Darío, la proporción entre hombres y mujeres es más equilibrada. En Matagalpa, el 39% de las personas socias eran mujeres; en Ciudad Darío, un 38.3%. Estos porcentajes muestran que hay un trabajo organizativo que ha buscado incluir a las mujeres no solo como colaboradoras, sino como protagonistas del proceso.

En San Dionisio en cambio, la brecha es más visible: de 94 socios, solo 23 eran mujeres. Eso representa una participación femenina del 24.5%. Es un dato que invita a reflexionar y fortalecer acciones para una participación más justa y equitativa, en el caso del municipio El Tuma - La Dalia, aunque el grupo total es menor, la proporción fue una de las más altas: 12 de las 29 personas socias eran mujeres, es decir, un 41.4%. Una señal positiva de avance hacia la equidad.

En el caso de Esquipulas, la cantidad de mujeres (16) supera a la de hombres (13), lo cual representa una participación femenina del 55.2%, siendo el único territorio con mayoría femenina. Este dato es relevante porque sugiere que en este contexto existe una estructura organizativa liderada o sostenida en buena parte por mujeres, lo cual fortalece la perspectiva de género en los procesos comunitarios.

Finalmente, Terrabona con 29 hombres y 19 mujeres, que representan una participación femenina del 39.6%, también dentro del rango de equilibrio parcial. Aunque sigue existiendo mayoría masculina, se destaca como un municipio donde las mujeres tienen una presencia significativa dentro del banco.

Este análisis no busca señalar ni comparar, sino reconocer los logros y visibilizar lo que aún se puede mejorar. La semilla también se defiende con equidad, y una organización donde mujeres, hombres y jóvenes comparten responsabilidades es una organización más fuerte y sostenible.

Las edades de quiénes sostienen los bancos comunitarios

Cuando examinamos la edad de quienes integran los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC), encontramos 5 tipos de personajes:

“El Brote Joven”

Hombres y mujeres menores de 20 años.

Son los adolescentes con una mochila y semillas en la mano. El futuro de nuestra agricultura.

“Los que echan raíz”

Hombres y mujeres que se ubican entre los 20 y 30 años

Empiezan a participar, a sembrar ideas y compromiso a empujar la carretilla. Todavía son minoría, pero con mucho potencial dentro de los Bancos Comunitarios.

“La savia nueva”

Hombres y mujeres que se ubican entre los 31 y 40 años

Hombre y mujer trabajando fuerte en la defensa de las semillas. Este grupo comienza a tener mayor presencia. Son fuerza y energía para los BCSC.

“Los guardianes maduros”

Hombres y mujeres que se ubican entre los 41 y 50 años

Hombres y mujeres con propósito y mirada firme. Son quienes hoy lideran, transmiten saberes, y sostienen el día a día del banco.”

“Los sabios de la semilla”

Los mayores de 50 años

Son la mayoría. Custodian la memoria, la experiencia y la resistencia de nuestras semillas. Este grupo de edad guía a los jóvenes.

Al revisar los datos, vemos que solo el 12% de quienes participan son jóvenes menores de 30 años. Es decir, menos de dos de cada diez. Este es un llamado colectivo: necesitamos abrirles más puertas a las y los jóvenes. No solo como ayudantes, sino como actores clave, como guardianes del futuro.

La sostenibilidad no depende solo de las semillas, sino también de quienes las cuidan y organizan para que sigan dando fruto por generaciones. Incluir a la juventud es fortalecer el banco. Es sembrar continuidad, innovación y energía nueva. Es unir la sabiduría de los mayores con el empuje de los jóvenes. Y eso, en una organización comunitaria, es clave para crecer con raíces y con alas.

Los saberes de quienes hacen posible los BCSC

En los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas hay de todo: personas que aprendieron a leer con mucho esfuerzo, otras que apenas pudieron terminar la primaria, y algunas — muy pocas— que llegaron a secundaria o a estudios técnicos. Pero eso no define su valor.

Pocas personas han tenido oportunidad de estudiar más allá, pero eso no significa que no tengan saberes valiosos. Muy al contrario: son verdaderas maestras y maestros de la agricultura, aunque muchas veces no lo reconozcan como tal.

En general, la mayoría de las personas socias tiene primaria incompleta. Eso representa más del 40% del total. Otras 101 personas (alrededor del 25%), sí lograron terminar la primaria. Y aunque son menos, también hay quienes nunca aprendieron a leer ni escribir: un 15.7%, casi 1 de cada 6. En el otro extremo, muy pocos han tenido acceso a estudios técnicos o universitarios: apenas el 1.5%.

Pero si algo aprendimos en este camino, es que los saberes más profundos no siempre están en los libros, sino en las manos y la experiencia de quienes han sembrado y guardado semillas por años.

¿Qué significa esto? Que muchas veces, los saberes que sostienen a los bancos vienen del trabajo, de la experiencia, del saber hacer campesino. Pero también, que hay barreras para acceder a información, manejar tecnologías o relacionarse con instituciones que usan otro lenguaje.

Entonces, este panorama educativo nos invita a buscar formas creativas y populares de aprendizaje. Espacios donde se pueda leer el mundo desde la tierra, desde el diálogo, desde la práctica campesina. Y también nos llama a seguir luchando por una educación rural que reconozca la dignidad, la sabiduría y las necesidades del campo.

“Tierra propia, tierra alquilada: así accedemos al suelo donde sembramos”

La tierra es vida. Es ahí donde las familias campesinas, siembran, cosecha y hacen que los bancos comunitarios cumplan su propósito. Pero no todas las personas organizadas en los bancos comunitarios tienen el mismo acceso a ese pedazo de suelo que permite hacer todo posible.

Por eso, conocer quién tiene acceso a tierra dentro de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) es clave para entender su sostenibilidad y equidad.

Ahora, de los 395 socios y socias de los bancos comunitarios en los siete municipios, la mayoría de quienes tienen tierra propia son hombres. Mientras un 44% de ellos es dueño de su parcela, solo el 23% de las mujeres tiene tierra propia. Eso nos habla de una desigualdad profunda y de vieja data, que aún persiste en nuestras comunidades.

Tenencia de la tierra

Así que numerosas mujeres —más que los hombres— acceden a la tierra alquilándola. Eso les permite sembrar, sí, pero con muchas limitaciones. No hay garantía de que el terreno esté disponible el próximo año, ni condiciones para invertir en prácticas agroecológicas que requieren tiempo, confianza y estabilidad. Es como sembrar en terreno ajeno: se trabaja, pero no se decide.

En total, más de un tercio de los socios acceden a la tierra por arriendo. Eso también refleja que las tierras buenas están escasas, o que hay mecanismos de acceso informales que no dan seguridad, especialmente a mujeres y jóvenes.

En los territorios como San Dionisio o Matagalpa, los hombres concentran casi toda la tierra. En cambio, en San Ramón y El Tuma-La Dalia, las cifras muestran una situación más balanceada. Tal vez ahí han tenido más fuerza las organizaciones, o ha habido procesos de empoderamiento femenino que están dando frutos.

Pero hay algo que está muy claro, para fortalecer los bancos comunitarios, también hay que fortalecer el acceso justo a la tierra. Porque una semilla sin tierra no puede crecer. Y si queremos que las semillas criollas sigan germinando vida, esa tierra debe estar en manos de quienes la trabajan: mujeres, hombres, jóvenes, con derechos y con respeto. Reconocer estas desigualdades no es para criticar, sino para abrir los ojos, dialogar y transformar. Porque cuidar la semilla también es cuidar a quienes la hacen posible.

¿Cuánta comida producen las familias campesinas para alimentar a sus hogares?

Un aspecto importante para saber si los bancos comunitarios están caminando bien, es conocer cuánta comida logran producir las familias para su propio consumo. Porque una comunidad que come de lo que siembra, es una comunidad con fuerza, con autonomía, y con menos dependencia de los precios del mercado o del abastecimiento externo.

Aunque al inicio no se pensó analizar la seguridad alimentaria como una variable separada, durante el estudio se hizo evidente que era una parte clave para entender la sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC).

Por eso, se decidió medir qué porcentaje de la comida que llega al plato viene de lo que siembran las familias con sus propias manos.

Se indago sobre cuánta comida produce cada familia asociada a los BCSC, y si esa producción cubre el 50%, 60%, 80% o incluso el 100% de sus necesidades alimentarias. Los resultados mostraron grandes diferencias entre municipios.

En Ciudad Darío, casi todas las familias (83%) cubren al menos el 80% de su comida con su propia producción. Y un 17% alcanza el 100%. ¡Eso es altísima autosuficiencia!

En San Dionisio, la situación también es muy positiva: el 38% de los hogares se autoabastecen completamente, y un 40% logra al menos el 80%. Es decir, solo el 3% necesita comprar gran parte de sus alimentos.

Aunque, municipios como Matagalpa, Esquipulas y Terrabona muestran situaciones mixtas. Muchas familias alcanzan el 80%, pero todavía hay un grupo importante que depende de comprar alimentos fuera.

Pero, en San Ramón y El Tuma-La Dalia, la situación es más complicada. También, hay familias que se acercan al 80% de cobertura, también hay muchas que no logran cubrir ni la mitad de sus necesidades con su propia producción. Esto puede estar relacionado con problemas de acceso a tierra, falta de agua, o poca asistencia técnica.

Por otra parte, tener semillas criollas y bancos comunitarios no es suficiente si las familias no tienen las condiciones para producir lo que comen. La seguridad alimentaria es un derecho, pero también es una construcción colectiva: requiere tierra, agua, acompañamiento, formación y organización.

En este aspecto, los BCSC tienen un papel fundamental en este camino. Son espacios donde se cuida la semilla, pero también donde se cultiva la autonomía. Por eso, es importante seguir fortaleciendo los sistemas agroalimentarios locales, sobre todo en los municipios que todavía muestran bajos niveles de cobertura.

Porque cuando una familia come de lo que siembra, está sembrando también su libertad sobre que producir y que consumir.

5

¿Qué tan bien están funcionando los bancos comunitarios de semillas criollas? Una mirada desde adentro

Un banco comunitario de semillas criollas, no es solo un lugar donde se guardan sacos con frijol, maíz, sorgo o arroz. Es una organización viva, que requiere reglas claras, acuerdos comunitarios, liderazgo, compromiso y solidaridad.

Por lo que, en los 63 bancos comunitarios estudiados, encontramos distintas formas de organización. Algunos tienen directivas activas conformadas entre tres y cinco miembros, donde los principales cargos son presidente, vicepresidente, secretario-a, vocero-a y fiscal. Ellos tienen normas claras de funcionamiento, hacen planes de trabajo, realizan reuniones frecuentes, llevan inventarios y cuenta con protocolos de producción de semillas con calidad.

Qué tantas variedades de semillas distintas conservan los Bancos Comunitarios

Cuando se habla de bancos comunitarios de semillas criollas, no se trata solo de guardar granos. Se trata de proteger la vida, la diversidad y la historia de los pueblos. Una semilla criolla es una herencia, una memoria viva. Por eso, una parte clave del estudio fue preguntar a los socios y socias de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas si sentían que su banco resguardaba una buena diversidad de semillas.

Actualmente, los BCSC manejan principalmente semillas de granos básicos, como maíz, frijol, sorgo y arroz, que son fundamentales en la alimentación y economía campesina. Sin embargo, no conservan semillas de hortalizas u otros cultivos diversificados, lo cual limita su potencial para fortalecer sistemas agroalimentarios más amplios y resilientes. Esta situación representa una oportunidad para ampliar la agrobiodiversidad de los bancos e incorporar especies que también aportan a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias rurales.

Además, cuando las personas no saben cuántas y cuáles semillas guarda su banco, hay menos compromiso, menos identidad y menos participación. La diversidad de semillas no es solo un número; es una estrategia de defensa de la vida, una manera de asegurar que las familias puedan adaptarse al clima, comer bien y decidir qué sembrar según su cultura y su territorio.

Especies de semillas resguardadas en los BCSC de Matagalpa

Maíz

Frijol

Arroz

Sorgo Blanco

De acuerdo con este estudio, los bancos comunitarios vinculados a FUDEGL conservaban una diversidad significativa de variedades de frijol, entre las cuales se encontraban:

Balín Rojo	Estelí 90A	Inta Norteño
Colombiano	Frijol Nica	Inta Sequía
Cuarenteño	Guariseño	Masaya
Dor	H. Vaina Blanca	Zamorano

En cuanto al cultivo de maíz, las variedades resguardadas en sus fincas incluían:

Catacamas	Masaya	Olote Rojo
H5	NB6	Pujagua
Maíz amarillo	Olote Blanco	

Así mismo en el caso de Campesino a Campesino (CAC-UNAG) indicaron tener diversas variedades de frijol, criollos y acriollados y en el caso del maíz, nueve variedades, seis criollas y tres acriolladas y una variedad de sorgo conocido como pinolero.

En el caso del frijol:

Balin	HDR	Negro criollo
Barreño rojo	Inta canela	Patricio
Colombiano	Inta Masatepe	Pinto rojo
Dor	Inta Matagalpa	Rojo claro
Frijol negro	Inta norte	Rojo nica
Guaniseño	Inta rojo	Rosado
H. vaina blanca	Jinotega	Sequia
H. Vaina roja	Moro	

Con relación al maíz:

Alarcón	NB9043	Pujagua
Amarillo	NB Jucuapa	Pujagua pinto
H5	Olote rojo	Pujagua roja
NB6	Orotillo	

En lo que respecta a ODESAR, los bancos comunitarios ubicados en los distintos municipios conservaban, al momento del estudio, una amplia gama de variedades de semillas criollas y acriolladas.

En cuanto al frijol, se resguardaban las siguientes variedades:

Balín	Guaniseño	RAC
Chile Claro	H. Vaina Blanca	Rojo Claro
Colombiano	Inta Masatepe	Rojo Nica
Dor	Inta Norte	Rosado e Higuera
Estelí 90	Inta Palma	Waspán
Estelí Oscuro	Inta Sequía	Zamorano
Frijol Leche	Morazán Rojo	
Frijol Nica	Patricio	

Con relación al maíz:

Amarillo	NB6	Pujagua
Colorado	Olote Rojo	Tico
H5	Olotillo	

¿Cómo se cuidan las semillas? Métodos de curado en los bancos comunitarios

Una vez cosechadas, las semillas criollas no se guardan tal como salen del campo. Antes de almacenarlas, necesitan ser curadas, es decir, protegidas contra plagas o enfermedades para asegurar su vitalidad y potencial de germinación. Esta práctica es fundamental en los Bancos Comunitarios, porque define la calidad de las semillas.

En los 63 bancos estudiados, se encontró que el 55.5% todavía usa métodos convencionales basados en productos químicos, mientras que el 44.4% ya emplea prácticas agroecológicas usando recursos naturales como ceniza, cal o extractos de plantas.

También el tipo de curado no es un simple detalle técnico. Es una decisión que dice mucho sobre el rumbo que está tomando cada banco. El curado químico puede proteger rápidamente, pero cuesta más dinero, depende de productos externos, y en algunos casos puede afectar la salud de las personas. Además, rompe con los saberes tradicionales y genera dependencia del mercado.

En cambio, el curado agroecológico es una práctica ancestral, de bajo costo y de fácil acceso. Fortalece la autonomía de los bancos, cuida la biodiversidad y mantiene viva la sabiduría campesina. Quienes curan con ceniza o extractos de plantas no solo protegen la semilla: protegen también la salud de las personas y la identidad cultural de su territorio.

Por tanto, el método de curado se convierte en una señal clara: dice si el banco camina hacia la sostenibilidad o sigue dependiendo de lo que viene de afuera. No se trata de imponer un modelo, sino de acompañar un proceso de transición agroecológica, donde las comunidades recuperen confianza en sus propios conocimientos y encuentren alternativas reales para cuidar sus semillas de manera sana y autónoma.

¿Qué tanto saben las familias campesinas sobre producir semillas de forma agroecológica?

Para que los Bancos Comunitarios funcionen bien y duren en el tiempo, es necesario que las personas que forman parte de ellos tengan experiencia en producir semillas de forma sostenible, sin depender de agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas).

Al preguntar a los directivos ¿Qué tanta experiencia tiene los socios y socias de los BCSC en prácticas agroecológicas? Se encontró que:

- En municipios como San Ramón y San Dionisio, hay muchas personas involucradas, pero la mayoría aún tiene poca experiencia en agroecología.
- Esquipulas, se observó un mejor equilibrio entre personas con experiencia media y alta.
- El Tuma - La Dalia y Terrabona, los niveles de experiencia fueron los más bajos.
- Matagalpa, los bancos mostraron niveles bajos e intermedios, con potencial para mejorar.
- Terrabona, menos del 50% de los socios hace uso de las prácticas agroecológicas.

Niveles de Experiencia Agroecológica

% de experiencia de los socios de los BCSC en producir semillas criollas con prácticas agroecológicas

¿Por qué es importante saber producir semillas de forma agroecológica?

Porque la agroecología no solo es una forma de cultivar sin químicos. Es un modelo que respeta la tierra, cuida el agua, recupera los saberes antiguos y fortalece la autonomía de las comunidades.

Cuando los bancos adoptan la agroecología de forma colectiva:

- Se reduce la dependencia de insumos externos
- Se fortalecen los liderazgos locales
- Se cuida la biodiversidad
- Se afianza la organización campesina

¿Cómo se sostiene económicamente un banco comunitario de semillas?

Los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas, no solo conservan variedades de maíz o frijol. También deben funcionar como organizaciones vivas que se sostienen con recursos, aportes y vínculos económicos. Esta sección muestra cómo se mueve la economía dentro de los BCSC, desde el préstamo de semillas hasta la infraestructura donde se guardan.

a) Préstamo de semillas: una práctica viva y confiable

El préstamo de semillas es uno de los pilares del funcionamiento de los BCSC. La gran mayoría de los socios —más del 94%— participa en esta práctica. Tanto hombres como mujeres acceden de forma equitativa, esto demuestra que los bancos funcionan como espacios de intercambio justos y confiables. Este préstamo fortalece la seguridad alimentaria, permite siembras oportunas y sobre todo muestra la confianza en la semilla criolla como fuente de vida y producción.

b) Comercialización de semillas: un camino que apenas empieza

Apenas uno de cada cuatro socios ha participado en actividades de venta o intercambio formal de semillas. Sin embargo, hay territorios como Matagalpa y San Ramón donde se han dado pasos importantes para comercializar semillas criollas con valor agregado. Para que esta práctica crezca, se necesita formación, cumplimiento de normas de calidad y reconocer que vender semillas criollas no es perder identidad, sino fortalecer la economía campesina y defender la biodiversidad desde los territorios.

c) Aportes económicos de los socios: entre la voluntad y la necesidad

Solo el 24% de las personas asociadas aportan dinero al banco, y apenas el 7% paga algún tipo de membresía. Aunque los bancos funcionan, la mayoría depende del trabajo voluntario o de recursos externos. Esto muestra una debilidad en la cultura de sostenibilidad financiera local, aunque también hay ejemplos como en el municipio de San Ramón y Terrabona, donde los aportes han sido constantes. Fomentar esta práctica requiere educación financiera comunitaria y mayor transparencia en el uso de los recursos.

d) Infraestructura: ¿en qué condiciones se guardan las semillas?

Los bancos necesitan espacios adecuados para conservar las semillas. Según las personas socias, Matagalpa, Ciudad Darío y Esquipulas tienen condiciones físicas aceptables, mientras que municipios como El Tuma - La Dalia, San Dionisio y Terrabona presentan infraestructura deficiente o limitada. Además, se identificaron diferencias de percepción entre directivos y socios: los primeros tienden a ser más críticos, quizás porque conocen las limitaciones técnicas, mientras que los segundos valoran más desde la experiencia directa.

Además, contar con una bodega ventilada, con estantería básica y control de humedad, no es un lujo: es una necesidad para conservar la vida de la semilla. Mejorar la infraestructura no solo permite cuidar mejor las variedades, sino que refuerza la confianza y participación de la comunidad.

Por otra parte, la economía de un banco comunitario no se reduce a tener dinero. Se basa en la confianza, la reciprocidad, el compromiso y la organización. Cuando hay préstamo de semillas, participación en la venta, aportes voluntarios y una buena bodega, el banco funciona con fuerza. Pero cuando alguno de estos elementos falta, la sostenibilidad queda en riesgo.

**Fortalecer la economía local de los BCSC
es fortalecer también su autonomía, su futuro
y su capacidad para seguir sembrando esperanza.**

6

¿Qué tan fuerte está la organización en los BCSC? La rueda de la funcionalidad de los BCSC

Esta rueda muestra cómo valoran los propios socios y socias el funcionamiento de sus bancos comunitarios. Se evaluaron 11 aspectos clave, como la calidad de las semillas, la inclusión de mujeres y jóvenes, el clima organizativo, la administración, la infraestructura y otros temas fundamentales.

Cada persona proporcionó una puntuación del uno al cinco, y esos datos se usaron para identificar fortalezas internas y áreas que necesitan mejorar. El color verde indica aspectos con buena valoración, el amarillo señala temas en nivel medio, y el rojo refleja puntos críticos que requieren atención.

Esta herramienta no solo recoge opiniones, también sirve para planificar mejor, fortalecer la organización y tomar decisiones en colectivo. Una organización sólida no se construye sola: se cultiva desde adentro, escuchando a quienes la hacen posible.

Así que este ejercicio es como mirarse en un espejo: no para juzgarse, sino para reconocerse y dar los pasos necesarios hacia una organización más fuerte, participativa y transparente.

7

¿Cómo está la sostenibilidad de nuestros BCSC?

Sumando todo lo que se observó desde cómo se organizan hasta qué tanta comida producen, qué tipo de semillas guardan, cómo se toman decisiones y si hay o no participación de mujeres se logró construir un retrato general.

Recordemos que la Flor de la Sostenibilidad es una suma de los tres pétalos o dimensiones para entender que tan fuerte están los BCSC. Entonces tenemos:

- **Pétalo color verde:** *¿Cómo produce y cuida el ambiente?*
- **Pétalo color naranja:** *¿Cómo se organiza socialmente?*
- **Pétalo Amarillo:** *¿Cómo se sostiene económicamente?*

Los resultados de la flor de la sostenibilidad, son *sorprendentes*.

El pétalo Naranja socio organizativo es el más fuerte en los Bancos Comunitarios. Significa que la organización interna, la participación, el liderazgo y el compromiso comunitario están vivos. Esto habla bien del trabajo colectivo, del sentido de pertenencia y del corazón comunitario que late en cada banco.

La dimensión social-organizativa, constituye el núcleo vivo de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC), pues integra los aspectos relacionados con la estructura, liderazgo, participación y vínculos comunitarios que sostienen el funcionamiento diario de estas organizaciones. El promedio general alcanzado en esta dimensión fue de 3.81, posicionándola como la más sólida de las tres dimensiones evaluadas.

La Fuerza Organizativa que sostiene las semillas: Resultados del Pétalo Naranja en los BCSC

Los indicadores o elementos con mayor desempeño fueron: Clima organizacional (4.33), Identidad y pertenencia (4.20), Alianzas y sinergias (4.15) y finalmente Género y juventud (4.09).

Estos resultados reflejan un alto nivel de cohesión interna, confianza entre los miembros, y apertura a la participación inclusiva. La fuerte identidad colectiva y el sentido de pertenencia hacia los bancos muestran que, más allá de ser una estructura técnica, estos son espacios de construcción de comunidad, cultura y empoderamiento.

También se obtuvieron promedios elevados en: Estructura organizativa (4.04), Junta directiva (4.04), Talento humano (3.77) y Administración (3.77)

Estas puntuaciones indican que la mayoría de los BCSC poseen una organización formal definida, con funciones y responsabilidades distribuidas, así como capacidades de gestión desarrolladas a nivel de liderazgos comunitarios. La presencia activa de juntas directivas y la gestión compartida de tareas refuerzan la institucionalidad comunitaria.

Los dos indicadores con valores más bajos fueron: Innovación e investigación (2.60) y Organización estratégica (3.18). Esto señala una debilidad en la capacidad de proyección a mediano y largo plazo, limitada planificación estratégica, y escaso acceso a procesos formativos o espacios de innovación técnica y social.

El pétalo naranja (dimensión socio-organizativa) constituye un soporte esencial para avanzar en las otras áreas más frágiles, como la sostenibilidad económica y la gestión agroecológica. El fortalecimiento de la innovación social, la investigación participativa y la planificación estratégica se presentan como oportunidades clave para convertir la cohesión actual en resiliencia futura.

El pétalo Amarillo, lo económico aparece como el más pequeño. Esto nos recuerda que, aunque los bancos comunitarios se mantienen organizados, aún tienen muchas dificultades para generar ingresos propios, comercializar semillas o sostenerse sin ayuda externa. Es una señal clara de que se necesita más formación, alianzas y apoyo justo para fortalecer esta raíz.

Este pétalo, revela una de las áreas más frágiles dentro del funcionamiento integral de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC). Esta dimensión evalúa la capacidad de autogestión financiera, la existencia de mecanismos de sostenibilidad económica y la infraestructura disponible para sostener las actividades del banco. El promedio general alcanzado fue de 2.50, ubicándose como la dimensión con menor desempeño entre las tres analizadas.

De los cinco indicadores evaluados, se destacan: Aporte directivo (4.00), Infraestructura (3.75). Estas puntuaciones evidencian un fuerte compromiso de los liderazgos locales, quienes, a pesar de las limitaciones económicas generales, realizan esfuerzos personales para sostener las operaciones del banco. Asimismo, una parte importante de los BCSC cuenta con condiciones físicas mínimas para almacenar semillas, realizar reuniones o facilitar procesos comunitarios, lo cual representa una base operativa relevante.

Principales debilidades: baja comercialización y escasa contribución colectiva. Sin embargo, los indicadores que registraron los valores más bajos fueron: Aporte de socios (1.42), Comercio de semillas (1.52) y Comercio de granos (2.87).

Estos resultados revelan una débil cultura de contribución económica por parte de la base social, así como una limitada capacidad para generar ingresos mediante la venta de semillas y granos. Esta situación pone en evidencia una dependencia económica estructural, que compromete la sostenibilidad financiera de los bancos comunitarios ante la ausencia de proyectos o financiamiento externo.

Además, la escasa comercialización limita la generación de excedentes, el fortalecimiento de fondos rotatorios y la posibilidad de reinversión. A su vez, la baja contribución de los socios refleja debilidades en la construcción de una visión compartida sobre la importancia de la autosostenibilidad, así como posibles barreras económicas reales en los territorios.

Por otra parte, fortalecer esta dimensión implica desarrollar estrategias de comercialización adecuadas al contexto local, fomentar la cultura del aporte solidario, y buscar alianzas sostenibles que no generen dependencia, sino capacidades permanentes. La sostenibilidad financiera, en última instancia, es un paso imprescindible para garantizar la autonomía comunitaria en el resguardo de las semillas criollas y avanzar hacia sistemas agroalimentarios resilientes y justos.

El Pétalo verde:

El pétalo verde ambiental-productivo muestra diferencias. Algunas experiencias han logrado avanzar en prácticas agroecológicas y conservación de semillas, pero otras todavía enfrentan desafíos para producir con calidad, en colectivo, y adaptarse al cambio climático.

Los resultados muestran un desempeño mixto, con áreas de avance y otras que requieren urgente fortalecimiento.

Fortalezas identificadas. Entre los indicadores evaluados, destacan con mejores promedios: Cantidad de semillas (3.81), Número de especies conservadas (3.68) y el Control de calidad (3.38).

Estos datos sugieren que varios BCSC han alcanzado una capacidad significativa para almacenar una cantidad importante de semillas y controlar parcialmente su calidad, lo que garantiza cierto grado de disponibilidad para la producción local y la conservación genética.

Aspectos intermedios con valores cercanos a 3.0 se encuentran indicadores como: Calidad de la semilla (3.11), Protocolo y norma (3.19) y el tipo de curado de semillas (2.74). Estos resultados muestran que existen conocimientos y prácticas en marcha, pero que aún se necesita estandarizar criterios técnicos y reforzar las capacidades de manejo postcosecha y conservación.

Debilidades críticas. Los indicadores con menor puntuación fueron: Producción colectiva (1.77), Variedades de semilla (1.98), Prácticas agroecológicas (2.19) y la Semillas con calidad (2.44).

Esto evidencia un bajo nivel de producción grupal y de diversificación productiva, así como escasa apropiación de prácticas agroecológicas y estándares de calidad en la producción de semilla. Esta situación puede limitar la resiliencia de los BCSC frente a riesgos climáticos, enfermedades y cambios en la demanda local de semilla.

Con un promedio total de 2.82 en esta dimensión, el pétalo verde se ubica en un nivel de sostenibilidad moderado-bajo. Aunque se reconoce el esfuerzo comunitario en la conservación de especies y el almacenamiento básico de semillas, aún persisten desafíos estructurales en prácticas agroecológicas, innovación técnica y producción colectiva. Estos elementos son clave para avanzar hacia una soberanía alimentaria con enfoque ecológico y comunitario.

Esta flor no es perfecta, pero sí es real. Es una fotografía viva del esfuerzo de cientos de familias campesinas que cuidan semillas, sostienen la vida y mantienen la esperanza.

Y como toda planta, necesita agua, sol, tierra fértil... y tiempo, tiempo para fortalecerse, abrir nuevos pétalos y florecer con toda su fuerza.

Así mismo, el estudio confirma que la fuerza principal de los bancos está en su gente, su estructura organizativa y su identidad comunitaria. Pero también muestra que, para ser sostenibles a largo plazo, se necesita trabajar más en la economía y la producción agroecológica.

Entonces se parte de que ningún BCSC está en cero, y ninguno está en el tope. Todos tienen algo que aportar, algo que mejorar y mucho que compartir. El verdadero valor está en reconocer dónde están y tomar decisiones para seguir adelante.

Así que, este “camino sostenible” nos recuerda que la sostenibilidad no se alcanza en un día. Es un proceso. Un andar colectivo donde cada paso cuenta. Y lo importante no es llegar primero, sino llegar juntos, con conciencia, con organización y con esperanza.

8

¿Qué caminos podemos seguir? Propuestas desde la tierra

Los resultados de esta investigación no solo sirven para ver cómo están hoy los bancos comunitarios de semillas criollas, sino que también nos ayudan a imaginar cómo pueden mejorar, fortalecerse y crecer en el futuro. Desde las voces de las propias comunidades, surgen propuestas claras, prácticas y profundamente conectadas con la vida cotidiana.

Ahora, una de las primeras tareas es fortalecer la organización interna de los bancos comunitarios. Esto implica tener normas claras, reuniones frecuentes, liderazgo compartido y registro de actividades. Cuando hay orden y participación, hay más confianza entre los socios y más posibilidades de avanzar.

Además, otra necesidad es mejorar la infraestructura. Algunos bancos ya tienen bodegas adecuadas, pero muchos otros todavía almacenan las semillas en espacios poco seguros. Tener un lugar limpio, seco y ventilado no es un lujo, es una garantía de calidad.

También, es importante formar y capacitar a los socios y socias. No solo en técnicas agrícolas, sino en temas como organización, género, agroecología, contabilidad y comercialización. Cuando las personas entienden el porqué de las cosas, se comprometen más.

El acceso a la tierra sigue siendo un punto clave. Desde las comunidades se propone que las organizaciones acompañantes y las instituciones públicas promuevan mecanismos más justos y equitativos, especialmente para las mujeres y jóvenes.

Así mismo, se plantea la necesidad de intercambiar experiencias entre bancos. Visitar otros municipios, compartir buenas prácticas, aprender en colectivo. Ningún BCSC tiene todas las respuestas, pero juntos pueden construir soluciones.

Por último, se propone valorar y sistematizar los conocimientos locales. Lo que las abuelas y abuelos saben sobre las semillas no está en los libros, pero es un tesoro. Registrar esas prácticas, contarlas, escribirlas o grabarlas, es parte del camino para cuidar nuestra cultura agroalimentaria.

9

Ruta orientada para la autogestión de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas del Departamento de Matagalpa

La sostenibilidad de tu banco comunitario de semillas es como una semilla. Para que crezca fuerte y sana, necesita varios elementos: buena tierra (organización), agua (saberes), sol (comunicación), raíces profundas (participación), y cuidados constantes (autonomía y alianzas).

La ruta propuesta para fortalecer la autogestión y sostenibilidad de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) se construye a partir del análisis técnico, organizativo y territorial realizado en 63 bancos del departamento de Matagalpa. Esta propuesta articula un enfoque sistémico que reconoce las múltiples dimensiones (Pétalos) involucradas en la gestión comunitaria de las semillas, con el fin de responder de manera estratégica a los principales desafíos detectados en el proceso investigativo.

La ruta se organiza en nueve etapas orientadoras, guiadas por cinco principios rectores fundamentales. Estos principios deben ser interiorizados por los actores locales para asegurar que el proceso no solo sea viable, sino también resiliente, equitativo y sostenible en el tiempo.

Principios rectores de los BCSC

La Ruta Orientadora, como se expresó anteriormente, consta de nueve etapas secuenciales, cada una vinculada a debilidades detectadas, estrategias de acción, fortalecimiento de indicadores de sostenibilidad, y su vínculo u aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por Naciones Unidas.

Ruta para fortalecer la autogestión y sostenibilidad de los BCSC en Matagalpa

9 pasos para fortalecer desde la organización comunitaria

1

Identificación

Reconocer a los actores claves, su identidad y relaciones.

2

Análisis participativo

Encuentro, análisis FODA y de riesgos.

3

Sensibilización y Motivación Comunitaria:

Encuentro de motivación y campañas de identidad de los BCSC.

4

Priorización y planificación participativa:

Formulación de planes de acción participativos.

5

Capacitación y Acompañamiento Técnico:

Capacitación en agroecología, empoderamiento y liderazgo.

6

Creación de Experiencias Agroecológicas en producción de semillas criollas con calidad

7

Surgimiento de Promotores/as Comunitarios:

Formación de promotores comunitarios.

8

Valor agregado y comercio:

Construcción de marca colectiva y participación en mercados locales.

9

Difusión, Enlace y Fortalecimiento de Redes Territoriales.

10

Recomendaciones para fortalecer los BCSC

Los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas son mucho más que bodegas de semillas: son espacios de organización, construcción colectiva y esperanza. Representan una respuesta viva frente a los retos del cambio climático, la erosión genética y los impactos de una agricultura industrial que ha sido invasiva, agresiva con el medio ambiente y excluyente en lo social y económico.

Para garantizar la sostenibilidad y ampliar el potencial transformador de los BCSC, se proponen las siguientes recomendaciones, organizadas en tres niveles: familias campesinas, directivos y actores comunitarios, territoriales y redes de apoyo.

Para las familias campesinas socias de los BCSC

Fortalecer la organización y la cohesión social: Participar activamente en reuniones, asumir responsabilidades y aportar ideas que fortalecen la vida interna de los BCSC. La unidad comunitaria es el motor que los sostiene.

Apostar por la agroecología y mejorar la calidad de las semillas: Incorporar prácticas agroecológicas y rescatar los saberes ancestrales permite conservar semillas sanas, adaptadas al clima y libres de agroquímicos. Así se conservan los suelos, fuente de agua y la salud de las familias.

Promover la participación de mujeres y jóvenes: Las mujeres son guardianas de saberes y los jóvenes, portadores de innovación. Darles mayor protagonismo fortalece la continuidad de los BCSC y multiplica las capacidades colectivas.

Diversificar cultivos y alimentos: Sembrar distintas especies protege la biodiversidad y ayuda a enfrentar sequías, plagas y efectos del cambio climático. La diversidad es clave para garantizar la seguridad alimentaria.

Para las y los directivos de los BCSC

Planificación clara y gestión transparente: Diseñar planes de producción, valor agregado y de comercialización de semillas criollas con metas y responsabilidades claras, esto fortalece la confianza y fomenta la participación comunitaria.

Administración efectiva de los BCSC: Llevar registros organizados de préstamos, inventarios, aportes, costos e ingresos es clave para tomar mejores decisiones y mantener la transparencia en la gestión de los BCSC.

Impulsar la autogestión económica: Fomentar aportes solidarios entre socios y explorar la comercialización de semillas criollas con valor agregado ayudará a reducir la dependencia de fondos externos y avanzar hacia la sostenibilidad financiera.

Crear redes de aprendizaje entre BCSC: Intercambiar experiencias y prácticas visitando otros BCSC favorece el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento territorial.

Prepararse frente al cambio climático: Seleccionar variedades resistentes, implementar manejo eficiente del agua y planificar siembras colectivas son pasos esenciales para proteger la producción ante escenarios climáticos cada vez más inciertos.

Para actores comunitarios, territoriales y redes de apoyo

Impulsar políticas, programas y proyectos que fortalezcan la autonomía de las familias y comunidades campesinas, promoviendo el uso de las semillas criollas y de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas (BCSC) como estrategia clave de seguridad y soberanía alimentaria. Las semillas criollas, herencia de nuestros pueblos, deben mantenerse libres de patentes y del control corporativo. Los programas y proyectos deben reconocer su valor estratégico, invirtiendo en su rescate, conservación, promoción y en el fortalecimiento de la autonomía productiva, organizativa y colectiva de las comunidades.

Invertir en infraestructura, equipos y asistencia técnica: Los BCSC necesitan bodegas adecuadas, estanterías, equipos y acompañamiento técnico. Estas inversiones son claves para garantizar semillas seguras y de alta calidad.

Promover la equidad de género y la inclusión juvenil: Crear incentivos y programas que prioricen la participación activa de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones que fortalezcan la cohesión social y la sostenibilidad futura.

Fomentar alianzas y sinergias territoriales: La articulación entre comunidades, redes agroecológicas, universidades y espacios colectivos potencia el impacto de cada acción y evita duplicidades. La sostenibilidad se construye en colectivo.

Apoyar la comercialización justa y sostenible: Es prioritario abrir canales diferenciados para las semillas criollas, valorando su origen cultural, su aporte a la biodiversidad y su rol en la soberanía alimentaria. Las ferias y mercaditos agroecológicos son aliados estratégicos para fortalecer la economía campesina.

“ No habrá *agricultura*, seguridad alimentaria ni desarrollo sostenible sin la participación activa de las comunidades campesinas.

Las *mujeres* y los *jóvenes* son semillas de futuro: con su identidad, *sus saberes colectivos* y el cuidado de la agrobiodiversidad, florecen la resiliencia, la justicia y la esperanza de sistemas agroalimentarios más humanos, inclusivos y solidarios. ”

Harold Raúl Calvo Reyes es nicaragüense, promotor y comunicador rural, dedicado al desarrollo territorial y comunitario. Su vida y su trabajo han estado siempre ligados al campo, acompañando a las familias campesinas en la defensa de su identidad, su organización y sus saberes. Defiende los recursos fitogenéticos locales y ha impulsado su conservación como parte de la memoria viva de los pueblos.

Ha sido coordinador de la Red Semillas de Identidad en Nicaragua y participa activamente en espacios internacionales como el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA). Desde su experiencia, promueve alternativas nacidas del propio campesinado para construir una agricultura más justa, sostenible y con rostro humano.

Harold R. Calvo Reyes

hcalvito@gmail.com